

**ЖЕНЩИНЫ - ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ ТРАДИЦИОННЫХ И ПРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ. НАСЛЕДИЕ ЗУЛЬФИИ.**

Шукурова Рухшона Зокир кизи

студентка 2 курса филологического отделения гр. 6- FT®-23

кафедры «История и филология»

Азиатского международного университета

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

преподаватель русского языка и литературы

кафедры «История и филология»

Азиатского международного университета

г. Бухары

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15507486>

Аннотация. В данной статье говорится о роли женщины в обществе, добивающейся поставленных целей в жизни, о наблюдающихся тенденциях во всех сферах нашей современной жизни.

Ключевые слова: тенденция, сфера, проницательность, представительницы, носительницы духовных и моральных качеств, традиция

В поле ждет ее хлопок, ждут люди любимые,

И вечерние сводки, и столько забот!..

Эта юная женщина с тихой улыбкою

Образцово большое хозяйство ведет.

Вот и ночь. Потемнели просторы зеленые.

О, трудом заработанный час тишины!

И хозяйка колхоза сидит, призадумавшись,

На скамье. И в глазах ее звезды видны!

Зульфия.

Женщины - существа многогранные, издревле стремившиеся к лучшей жизни, а потому привыкшие добиваться поставленных целей. Такая тенденция наблюдается во всех сферах нашей современной жизни.

Развивался мир, развивались вместе с ним и женщины. И делали собственный вклад в процветание и улучшение качества жизни, думали о всеобщем благе. Много, что мы в повседневной жизни видим и запросто используем, доступно благодаря достойным, умным, проницательным и прекрасным представительницам слабого пола.

Глава нашего государства всегда отмечает особую роль исторической науки в воспитании национального самосознания, освоении современных знаний. Важное значение имеют глубокое изучение наших традиций и обычаев, исследование и пропаганда роли и заслуг женщин в истории узбекской государственности.

Женщины изначально всегда были носительницами духовных и моральных качеств, хранительницами не только домашнего очага, но и многовековой мудрости и традиционных нравственных ценностей.

Ярким и вдохновляющим образцом женщины является **Зульфия Исраилова** — известная и талантливая узбекская поэтесса. Яркая художница, тонкий знаток души простого человека-труженика, смелый борец за равные права женщин Востока в обществе.

Во многом благодаря творчеству и подвижнической деятельности выдающейся узбекской поэтессы в отечественной литературе создана так называемая «женская» литературная традиция. И по сей день ее проникновенная лирика завоевывает сердца миллионов читателей во всем мире.

Стоит отметить, что поэзия Зульфий многообразна. С годами она обогащалась, переливаясь новыми красками, темами, образами. Ее любимым образом, проходящим через все творчество, является образ весны. Весна была любимым временем года Хамида Алимджана. Он был влюблен в весну. После смерти мужа Зульфия каждой весне посвящала стихотворение.

Поэзия Зульфий овеяна трепетным чувством любви к природе и человеку как неотъемлемой, высшей части самой природы. В ее стихах природа предстает в светлых тонах, ярких красках и образах.

В ее лирике чувствуется любовь и уважение к природе и человеку. Богатство красок, свежих образов волнует читателя. Все ее творчество — это вдохновенный гимн Родине, гимн человеку, гимн любви и правде на земле:

Любви и правды огненная сила,
Казалось, двигала моим пером,
Ни горя, ни веселья не таила, —
Я честно говорила обо всем.

Зульфия никогда не останавливалась на достигнутом. Она окончила аспирантуру, с интересом изучала зарубежную литературу, философию Востока и Запада, осваивала разнообразные формы восточной поэзии.

Талантливая поэтесса была редактором известных журналов, принимала участие в международных форумах. Переводила на узбекский язык классиков мировой литературы.

Заметное место в творчестве Зульфий отведено судьбе женщины-узбечки, осмысливается ее активная роль в жизни своей страны. Что находит отражение и в современной гендерной политике Нового Узбекистана.

В нашем государстве неотъемлемой частью политики остаются постоянное внимание и забота о наших уважаемых и милых женщинах в целях обеспечения занятости женщин, дальнейшего повышения их роли и статуса в государственном и общественном управлении, расширения условий для реализации их потенциала, выведения на новый уровень работы в сфере гендерного равенства, охраны семьи, материнства и детства.

Женщины Узбекистана становятся все более самостоятельными, получают все больше возможностей в образовании, воспитании. Сейчас много женщин, которые заняты бизнесом и политикой. Но их будет ещё больше, главное, чтобы они оставались женщинами.

В гендерной политике есть два важнейших направления: первое - предоставить современное образование всем девушкам, второе – обеспечить их занятость. Глава государства особо выделяет важность образования для девочек, так как образованные дочери и матери -это образованное общество.

Особое внимание в Узбекистане уделяется созданию эффективной системы здравоохранения, в качестве приоритета которой определено комплексное обеспечение здоровья девушек и матерей. В этих целях по всей стране открыты специализированные медицинские центры, эффективно функционирует широкая сеть учреждений первичного звена здравоохранения, включая сельские врачебные пункты. Действует сеть скрининг-центров, стоящих на страже здоровья молодых мам и малышей.

Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором: либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Поэтому в Узбекистане последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребёнка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе.

У женщин в узбекских семьях особая роль. Щедрость, с которой они посвящают себя воспитанию детей, заботе о близких, заслуживает самой искренней благодарности. Но в то же время для нашей страны характерно и привычно уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин. И для всех фактом является, что они прекрасные специалисты в самых разных отраслях, ответственные, надёжные коллеги.

Активность женщин, их участие во всех сферах жизни служит общим интересам, способствует максимальному раскрытию потенциала страны. На сегодняшний день это является ключевым фактором прогресса и конкретных изменений к лучшему.

Сегодняшние девушки и женщины в будущем будут определять судьбу нашей страны. Поэтому для общества становится обязательным воспитание сильной и интеллектуальной женщины. Женщины страны - это её сила. У них есть безграничные запасы энергии, воли, способностей, рвения и энтузиазма, и они способны сформировать судьбу нации.

Литература:

1. Сыздыкбаев Н.А. Образ весны в лирике Зулфия. История узбекской литературы. Ташкент, 2006; <https://www.docme.ru/doc/1002064/istoriya-uzbekskoj-literatury>;
2. Зулфия — Стихотворения, перевод Липкина С.И. <https://www.zulfiya.edunet.uz/rtilida.html>;
3. Zulfiyaxonim — S.Pushkin sheryatdan tarjimalar. Зулфия – переводы стихотворений Пушкина А.С. <https://www.zulfiya.edunet.uz/>;
4. Зулфия — Моей подруге. <https://goldenheritage.uz/literatura/zulfiya.1>.
5. Википедия. Зулфия Исраилова (псевдоним — Зулфия; 1915—1996) — узбекская советская поэтесса. Народная поэтесса Узбекской ССР (1965). Герой Социалистического Труда (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1976). Член КПСС с 1953 года.
6. М. Р. Шарафутдинова. «Женская» поэзия - уникальное явление в русской литературе XX века на примере жизни и творчества Анны Ахматовой» Published September 23, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13829775>
7. М. Р. Шарафутдинова. «Исследование темы Родины в женской поэзии русской и узбекской литературы XX века на примере творчества Анны Ахматовой и Зулфии» Published October 11, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13919153.63>.
8. М. Р. Шарафутдинова. «Технологии критического мышления на уроках РКИ» Published November 26, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/14225310>,
9. М. Р. Шарафутдинова. «ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ на уроках русского языка» <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8960>, <https://doi.org/9.5281/zenodo.14541315>
10. М. Р. Шарафутдинова. «ЛЕКСИКА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ». Published February 19, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10680450>,
11. М. Р. Шарафутдинова. «ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». Published April 9, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10951136>,
12. Published April 9, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10951136>,
13. М. Р. Шарафутдинова. «Особенности использования образовательных программ на уроках русского языка и литературы».
14. Vol. 47(2024): Miasto Przyszłości+62 811 2928008 <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3286/3044>

May, 2025-Yil

15. М. Р. Шарафутдинова. «ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К УРОКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ РКИ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ». Published May 14, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/11191666>,
16. М. Р. Шарафутдинова. «ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ В УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» Published November 7, 2023 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077408>,
17. М. Р. Шарафутдинова. «ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ» Published December 14, 2023 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10383213>
18. М. Р. Шарафутдинова. «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА». Published January 8, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467785>
19. Sharofutdinova, M. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 148–156. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467785>
20. Ш.И.Джураева. «Работа над стилистической окраской слова». Published September 24, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13834911>
21. Ш.И.Джураева. «О культуре педагогического труда учителя неродного языка» Published 2024-10-15
22. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7532>
23. Ш.И.Джураева. «ОТБОР ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 219-226. Published 2024-11-28 <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8286>,
24. НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ. Published December 24, 2024 | Version v1
25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553263>,
26. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). ПОНЯТИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРОТА. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 3(5), 71–82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15375653>
27. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). "ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К БЫСТРОМУ ОСВОЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА". MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 3(4), 133–141. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15249160>
28. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). BARQAROR BIRIKMALAR: MONIYATI, ADABIYOTDAGI O'RNI VA TAHLIL. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 3(3), 120–132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15035267>
29. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОБЛЕМ В УПОТРЕБЛЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИИ И ПРИНЦИПЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 3(2), 221–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14914020>
30. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ: ФРАЗЕОЛОГИЯ, ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 3(1), 89–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14639352>